

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗРОСЛОЙ АНИМАЦИИ В УЗБЕКСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Муталибова Нигина

Магистрантка 2- курса направления мультфильм и компьютерная мультипликация
Национального Института Художеств и Дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979800>

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития взрослой анимации в узбекском медиапространстве. Анализируется восприятие анимации как преимущественно детского жанра и выявляются основные культурные, институциональные и художественные ограничения, препятствующие формированию анимации для подростковой и взрослой аудитории. Особое внимание уделяется психологическому потенциалу анимации как формы художественного высказывания, способной отражать внутренние переживания личности, кризисы идентичности и социальные проблемы. На основе анализа зарубежного опыта и отечественной анимационной практики обозначаются возможные пути адаптации и развития взрослой и подростковой анимации в Узбекистане.

Ключевые слова: анимация, взрослая анимация, подростковая аудитория, медиапространство, психология, художественный язык, узбекская анимация.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston media makonida kattalar va o‘smirlar uchun mo‘ljallangan animatsiyaning rivojlanish muammolari tahlil qilinadi. Animatsiyaning asosan bolalar san’ati sifatida qabul qilinishi, shuningdek, kattalar auditoriyasiga yo‘naltirilgan animatsiyaning shakllanishiga to‘sqinlik qilayotgan madaniy, institutsional va badiiy omillar yoritib beriladi. Tadqiqotda animatsiyaning psixologik salohiyati — shaxsning ichki kechinmalari, o‘zini anglash jarayonlari va ijtimoiy muammolarni ifodalovchi badiiy til sifatidagi imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Xorijiy tajriba va mahalliy animatsiya amaliyoti asosida O‘zbekistonda kattalar va o‘smirlar animatsiyasini rivojlantirish istiqbollari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: animatsiya, kattalar animatsiyasi, o‘smirlar auditoriyasi, media makon, psixologiya, badiiy til, o‘zbek animatsiyasi.

Abstract. The article examines the problem of the development of adult animation in the Uzbek media space. It analyzes the perception of animation as a genre primarily intended for children and identifies the main cultural, institutional, and artistic barriers that limit the emergence of animation for adolescent and adult audiences. Special attention is paid to the psychological potential of animation as a form of artistic expression capable of reflecting personal experiences, identity crises, and social issues. Based on the analysis of international animation practices and local examples, the article outlines possible directions for adapting and developing adult and adolescent animation in Uzbekistan.

Keywords: animation, adult animation, adolescent audience, media space, psychology, artistic language, Uzbek animation.

В современной медиакультуре анимация всё чаще рассматривается не только как форма детского развлечения, но и как самостоятельный художественный язык, способный отражать сложные психологические, социальные и философские процессы. Вопрос художественного языка современной анимации для взрослой аудитории требует более

детального рассмотрения. В отличие от детской анимации, ориентированной на яркую цветовую палитру, динамичное действие и упрощённую композицию кадра, авторская анимация для взрослого зрителя предполагает использование более сложных стилистических решений. Это может быть визуальный реализм, позволяющий передавать психологическое состояние персонажей, гротескная пластика образов, подчеркивающая социальную и философскую проблематику, либо абстрактная визуальная форма, в которой смысл создаётся через цвет, ритм и движение. Особый интерес представляет использование абстрактной визуальной формы в авторской анимации. В контексте культуры Узбекистана подобный художественный подход может опираться на богатую традицию орнаментального искусства. Геометрические структуры национального орнамента, такие как гирих, обладают сложной ритмической организацией линий и форм, которая может быть использована как выразительное средство анимационной композиции. В подобной визуальной системе ритм линий, повторяющиеся геометрические элементы и динамика орнаментальных структур способны передавать эмоциональное состояние персонажа даже без использования мимики или детализированной пластики движения. Таким образом, абстрактная анимационная форма может стать современным способом переосмысления традиционного художественного наследия.

В мировой практике анимация активно используется для осмысления внутреннего мира человека, кризисов идентичности, социальных конфликтов и личных переживаний, что делает её значимым медиумом и для подростковой, и для взрослой аудитории. Однако в узбекском медиапространстве анимация по-прежнему в основном ассоциируется с детским контентом и выполняет преимущественно воспитательную и образовательную функцию для младшего возраста. Подростковая и взрослая анимация остаются слабо представленными как в производственной практике, так и в научных исследованиях. В связи с этим возникает необходимость анализа причин ограниченного развития взрослой анимации в Узбекистане и осмысления её потенциальной роли в контексте психологии, самовыражения и культурного диалога.

Цель статьи — проанализировать проблему развития взрослой анимации в узбекском медиапространстве с учётом психологических аспектов и особенностей восприятия анимационного искусства подростковой и взрослой аудиторией. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении взрослой анимации в Узбекистане не только как жанрового или возрастного направления, но и как самостоятельного художественного и психологического медиума, способного отражать внутренние кризисы личности, процессы самоидентификации и социальные трансформации. Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных выводов в образовательном процессе по анимации, в разработке авторских и фестивальных

анимационных проектов, а также в формировании новых подходов к работе с подростковой и взрослой аудиторией в национальном медиапространстве.

Понятие взрослой анимации и её психологический потенциал

Взрослая анимация не тождественна понятию «анимация для детей старшего возраста» или «контент 18+». В более широком смысле она представляет собой форму художественного высказывания, ориентированную на зрелое восприятие, рефлексии и эмоциональный отклик. Тематически такая анимация может затрагивать вопросы самоидентификации, одиночества, травмы, памяти, семейных конфликтов, социальной ответственности и внутреннего кризиса личности. С точки зрения психологии анимация обладает особыми выразительными возможностями: условность изображения, метафоричность образов и свобода визуального языка позволяют говорить о сложных переживаниях более мягко и символично, чем в игровом кино. Особое значение в авторской анимации имеет принцип ограниченной анимации (limited animation). В условиях развивающейся анимационной индустрии Узбекистана данный метод приобретает не только художественное, но и производственное значение. Использование ограниченного движения позволяет значительно сократить объём покадровой работы и тем самым оптимизировать производственный бюджет. Однако его значение не сводится только к экономии ресурсов. Limited animation даёт возможность сместить акцент с внешней динамики изображения на другие элементы анимационного повествования — прежде всего на саунд-дизайн, атмосферу кадра и глубину актёрской озвучки. Подобный подход особенно важен для проектов, ориентированных на психологическую драму и сложные диалоговые сцены, где смысл формируется не столько через действие, сколько через интонацию, паузы и внутреннее состояние персонажей. В отличие от традиционной детской анимации, где повествование строится линейно и динамично, взрослая анимация может использовать нелинейный монтаж, позволяющий создавать многослойную структуру повествования. Важную роль играет и работа со светом и пространством кадра. Например, использование приёмов, характерных для эстетики нуара, позволяет усилить драматизм сцены и создать атмосферу психологического напряжения

Использование метафоры, символа и условного пространства позволяет обращаться к темам, связанным с кризисом идентичности, которые, по Э. Эриксону, особенно остро проявляются в подростковом возрасте. Образы и визуальные архетипы, соотносимые с концепцией К. Г. Юнга, в анимации могут функционировать как универсальные символы коллективного и личного бессознательного, облегчая процесс эмоционального узнавания и принятия внутренних переживаний. Таким образом, анимация становится не только формой художественного повествования, но и пространством психологической проекции и рефлексии, что особенно важно для подростковой и взрослой аудитории. Для подростков анимация может становиться формой эмоциональной поддержки, способом осмысления

собственного внутреннего состояния и поиска жизненных ориентиров. При работе с подростковой аудиторией особое значение приобретает принцип анти-дидактики, предполагающий отказ от прямого морализаторства. Подростковый зритель, как правило, воспринимает открытые назидательные формулы как искусственные и неубедительные. Поэтому современная анимация стремится передавать смысловые акценты через визуальную метафору и атмосферу кадра. В рамках данного подхода авторы избегают прямых моральных выводов и создают пространство для самостоятельного осмысления зрителем происходящего. Подобная стратегия позволяет формировать более глубокую эмоциональную связь между зрителем и произведением, а также делает анимацию важным инструментом культурного и философского диалога. Например, вместо прямого утверждения о том, что жадность или эгоизм приводят к разрушительным последствиям, анимационный фильм может показать постепенную трансформацию визуального пространства вокруг героя: изменение цветовой гаммы, искажение перспективы или появление тревожных графических элементов. Подобные художественные решения позволяют передать внутренний распад персонажа через язык изображения, создавая более глубокий эмоциональный эффект. Для взрослых — пространством рефлексии и понимания не только себя, но и эмоционального мира подрастающего поколения. Таким образом, анимация выходит за рамки исключительно воспитательного инструмента для детей и становится универсальным медиумом психологического и культурного диалога. Анимационное производство в Узбекистане исторически ориентировано на детскую аудиторию. Это связано как с традициями государственного заказа, так и с устойчивым общественным представлением об анимации как о «детском жанре». Большинство отечественных анимационных проектов направлены на формирование нравственных ценностей, обучение и популяризацию фольклорных и исторических сюжетов. Среди примеров анимации, ориентированной на детей и подростков, можно выделить такие проекты, как «Zumrad va Qimmat», «Alpomish», «Shiroq», а также современные короткометражные и телевизионные анимационные фильмы студии «Uzbekfilm Animation». Эти работы обладают важным культурным и воспитательным значением, однако в них, как правило, отсутствует углублённая психологическая проблематика, ориентированная на подростков и взрослых. В то же время в отдельных авторских и студенческих анимационных проектах всё чаще появляются попытки обращения к более сложным темам — одиночества, внутреннего выбора, социальной ответственности, личного кризиса. Однако такие работы остаются единичными, малоизвестными и редко доходят до широкой аудитории, ограничиваясь фестивальным или учебным контекстом. Несмотря на художественный потенциал авторской анимации, в Узбекистане данное направление пока развивается медленно. Это связано с рядом объективных факторов. Прежде всего, анимационная индустрия страны ориентирована преимущественно на детскую аудиторию, что связано с более понятной экономической моделью производства и распространения подобных проектов. Кроме того, создание авторской анимации требует специалистов с опытом работы в сложной визуальной драматургии и экспериментальных художественных техниках, тогда как подготовка таких кадров в регионе только начинает формироваться. Немаловажную роль играет и культурный фактор: в общественном восприятии анимация по-прежнему ассоциируется прежде всего с детским развлечением. В результате многие студии не рассматривают взрослую анимацию как самостоятельное направление художественного производства. Одной из ключевых проблем является устойчивый культурный стереотип, согласно которому анимация воспринимается

исключительно как о "детском жанре". Это ограничивает как тематический диапазон произведений, так и интерес со стороны продюсеров, телеканалов и инвесторов. Второй значимой проблемой выступает отсутствие институциональной поддержки взрослой и авторской анимации. Государственные заказы в основном ориентированы на детский контент, а независимые анимационные проекты сталкиваются с финансовыми и организационными трудностями. Третьим фактором является недостаток сценарных разработок, основанных на психологически сложных сюжетах и ориентированных на подростковую и взрослую аудиторию. В условиях ограниченного производства анимация редко используется как язык личного высказывания и внутреннего диалога. Кроме того, анимация в Узбекистане пока слабо интегрирована в междисциплинарное поле, включающее психологию, социологию и культурологию, что ограничивает её потенциал как терапевтического и мотивационного инструмента.

Зарубежный опыт взрослой и подростковой анимации: художественная и психологическая глубина

В мировой анимационной практике существует ряд художественных проектов, ориентированных на подростковую и взрослую аудиторию, которые доказывают, что анимация может выступать не только формой развлечения, но и средством глубокого психологического и социального высказывания[6]. Одним из значимых примеров является японская анимация, в частности фильмы студии Studio Ghibli, такие как «Унесённые призраками» и «Ветер крепчает». Несмотря на визуальную мягкость и условность образов, данные произведения затрагивают темы взросления, утраты, личного выбора и ответственности. Их популярность среди подростков и взрослых подтверждает, что анимация способна быть универсальным художественным языком, понятным разным возрастным группам. С точки зрения психологического воздействия важным примером является американский анимационный сериал «BoJack Horseman». Проект обращается к темам депрессии, одиночества, зависимости и кризиса идентичности. Использование анимационной формы позволяет авторам говорить о сложных и болезненных темах без прямолинейного натурализма, что делает восприятие более мягким и рефлексивным. Сериал получил широкое признание не только у зрителей, но и у психологов и критиков, что подтверждает его терапевтический потенциал. Ещё одним показательным примером является анимационный фильм «Inside Out» студии Pixar, который, несмотря на ориентацию на семейную аудиторию, активно используется в психологической и педагогической практике. Через метафорическое изображение эмоций фильм помогает подросткам и взрослым лучше осознать собственные чувства, а родителям — понять эмоциональные переживания ребёнка. Это доказывает, что анимация может выступать инструментом эмоционального образования и психологической поддержки. Отдельного внимания заслуживает европейская авторская анимация, представленная такими фильмами, как «Persepolis» (Франция–Иран) и «Waltz with Bashir» (Израиль). Эти проекты используют анимацию как форму личного и исторического высказывания, обращаясь к теме памяти, травмы и коллективного опыта. Анимационная форма в данном случае позволяет визуализировать субъективные переживания, которые сложно передать средствами игрового кино. Анализ зарубежных проектов показывает, что ключевым преимуществом взрослой и подростковой анимации является не техническая сложность, а работа с содержанием и психологической глубиной образов. Важным элементом авторской анимации является особая визуальная драматургия кадра. Если в детской анимации композиция обычно строится на принципах яркости, симметрии и визуальной

насыщенности, то в произведениях для взрослой аудитории возможно использование более сложных композиционных решений. Художник может работать с пустым пространством, контрастом света и тени, асимметрией кадра и метафорическими визуальными образами. Подобные приёмы позволяют формировать многослойный визуальный язык, в котором изображение становится не только иллюстрацией действия, но и самостоятельным носителем философского и эмоционального смысла.

Для узбекской анимации представляется возможным адаптировать данный опыт без утраты национальной идентичности. Прежде всего, узбекская анимация может активнее использовать метафору и символ, характерные для восточной культуры и классической литературы. Такой подход позволяет говорить о сложных внутренних переживаниях человека, не прибегая к прямому изображению конфликтов. Во-вторых, перспективным направлением является обращение к психологии подросткового возраста: теме поиска себя, внутреннего конфликта между традицией и личным выбором, проблеме коммуникации с родителями. Подобные сюжеты актуальны для современной молодёжи и могут быть осмыслены через анимационную форму мягко и деликатно. В-третьих, опыт зарубежной анимации показывает важность авторского высказывания. Даже короткометражные проекты способны оказывать сильное эмоциональное воздействие, если они основаны на личном опыте, искренности и психологической правде. Таким образом, узбекская анимация имеет потенциал для развития взрослого и подросткового направления за счёт интеграции психологической проблематики, авторского подхода и символического художественного языка, что позволит расширить её функции в современном медиапространстве. Несмотря на существующие проблемы, узбекская анимация обладает значительным потенциалом для развития взрослого направления. Перспективным представляется развитие короткометражной авторской анимации, фестивальных проектов и цифровых платформ, где возможен более свободный художественный эксперимент. Особый интерес вызывает обращение к психологической тематике, личным историям и внутренним переживаниям героев. Такая анимация может быть полезна не только подросткам, но и родителям, помогая лучше понять эмоциональное состояние и проблемы своих детей. В этом контексте анимация может выполнять терапевтическую и мотивационную функцию, становясь формой мягкого и ненасильственного диалога о сложных жизненных вопросах. Анимация, ориентированная на подростков и взрослых, способна стать языком самовыражения, отражающим внутренний мир человека и формирующим пространство осознанного восприятия современной реальности.

Проведённый анализ показывает, что проблема развития взрослой анимации в узбекском медиапространстве обусловлена не отсутствием художественного или творческого потенциала, а устойчивыми культурными стереотипами и институциональными ограничениями. Анимация по-прежнему воспринимается преимущественно как детский жанр, что сужает её тематические и выразительные возможности. В то же время зарубежный опыт и отдельные отечественные авторские практики демонстрируют, что анимация способна выступать универсальным художественным языком, отражающим внутренний мир человека, кризисы идентичности и социальные изменения. Интеграция психологической проблематики, авторского подхода и символического художественного языка открывает перспективы для формирования взрослой и подростковой анимации в Узбекистане.

Список литературы.

1. Wells P. Understanding Animation (Понимание анимации). — London: Routledge, 1998. — 256 p. — На англ. яз.
2. Furniss M. Art in Motion: Animation Aesthetics (Искусство в движении: эстетика анимации). — London: John Libbey Publishing, 2007. — 320 p. — На англ. яз.
3. Bendazzi G. Animation: A World History (Анимация: всемирная история). — Boca Raton: CRC Press, 2016. — На англ. яз.
4. Jung C. G. Man and His Symbols (Человек и его символы). — New York: Doubleday, 1964. — 432 p. — На англ. яз.
5. Erikson E. Identity: Youth and Crisis (Идентичность: юность и кризис). — New York: W. W. Norton & Company, 1968. — 336 p. — На англ. яз.
6. Napier S. J. Anime from Akira to Howl’s Moving Castle (Аниме: от «Акиры» до «Ходячего замка Хаула»). — New York: Palgrave Macmillan, 2005. — На англ. яз.
7. Мирзамухамедов А. Национальное кино и проблемы анимации в Узбекистане // Искусство и культура Востока. — Ташкент, 2019. — № 2. — С. 88–94.